

ECTI ECV 001/2024

Convênio

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Relatório de dúvidas recebidas pelo fórum do PBE
Edifica: edificações residenciais e não residenciais**

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

Supervisão: Renata De Vecchi, Dra.,

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho II - Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Meta relacionada: 40 dúvidas respondidas sobre a Portaria Inmetro 309/2022 de usuários do Fórum PBE Edifica e Fórum OIAs.

Atividade: 1. Monitoramento dos canais de resposta às dúvidas de usuários da Portaria Inmetro 309/2022 (Fórum PBE Edifica e OIAs).

Produto relacionado: 02 (dois) Relatórios elaborados com as principais dúvidas respondidas relacionadas ao PBE Edifica.

Como citar:

De Vecchi, R., Melo, A.P., Lamberts, R. Relatório de dúvidas recebidas pelo fórum do PBE Edifica: edificações residenciais e não residenciais. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Apresentação.....	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. PERÍODO DE LEVANTAMENTO DAS DÚVIDAS.....	6
3. QUANTIDADE DE DÚVIDAS RECEBIDAS NO PERÍODO.....	7
4 PANORAMA GERAL	9
4.1. Assuntos mais frequentes	9
4.2. Estatísticas gerais	10
5 OUTRAS AÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE 1.....	10
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11
Referências	11

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional) no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra a frente de Trabalho II, que tem como objetivo fornecer o suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil. Apresenta-se neste documento uma atualização a respeito das dúvidas recebidas via Fórum do PBE Edifica, considerando o período anterior sem convênio (09/01/2023 até 27/06/2024) e o primeiro ano de atividades do presente convênio (28/06/24 até 31/05/2025). As dúvidas foram recebidas e respondidas por meio do fórum geral de discussões do PBE Edifica (www.pbeedifica.com.br/duvidas/forum), sendo referentes às edificações comerciais, de serviços e públicas, e às edificações residenciais. Este relatório é parte integrante da atividade 1 do Trabalho II, e contém as informações sobre a quantidade de dúvidas recebidas, a quantidade de dúvidas por assunto, os assuntos mais frequentes e a média de tempo de resposta dos fóruns geral e específico dos OIAs. Destaca-se que durante o período sem convênio vigente, o fórum de dúvidas específico dos OIAs foi descontinuado, já que suas equipes passaram a utilizar somente o fórum geral. Essa prática tem se mantido com o atual convênio, e está ocorrendo sem intercorrências.

1. INTRODUÇÃO

O fórum geral de discussões disponibilizado no site do PBE Edifica (www.pbeedifica.com.br/duvidas/forum) é o canal de comunicação oficial entre a equipe do CB3E - que desenvolve os métodos de avaliação para a etiquetagem de edificações e os RACs para a aplicação das INIs -, público do PBE Edifica e os Organismos de Inspeção Acreditados (OIAS). É por meio do canal de dúvidas que são sanados os questionamentos a respeito das INIs (C e R) e RAC, e também eventualmente alguma dúvida relativa ao método anterior dos RTQs considerando-se que, atualmente, os RTQs somente podem ser aplicados nas edificações construídas que tenham ENCE de projeto emitidas com base nestes regulamentos.

Historicamente, as dúvidas sobre a etiquetagem passaram a ser respondidas exclusivamente por meio do fórum de discussões em 14 de julho de 2014, durante as atividades do convênio ECV DTP 001/2012. Portanto, foi com a implementação do fórum que as respostas começaram a ficar disponíveis ao público, o que, consequentemente, impactou positivamente na difusão do conhecimento a respeito da etiquetagem de edificações. Utilizando o sistema de busca, é possível encontrar o tópico de interesse do usuário, verificando se a dúvida existente já foi respondida, ou se há algo novo a ser respondido ou considerado.

Neste relatório é apresentado um resumo das dúvidas recebidas relacionadas à etiquetagem comercial e residencial no período compreendido entre 28 de junho de 2024 até 31 de maio de 2025, e também durante o período entre convênios (atual e anterior), de 09 de janeiro de 2023 até 27 de junho de 2024. Durante os períodos mencionados, as dúvidas foram respondidas pela pesquisadora Renata De Vecchi, contando com o apoio técnico das pesquisadoras Greici Ramos e Letícia Gabriela Eli, que participaram das discussões para a elaboração da resposta final enviada na plataforma do fórum. Sempre que necessário, os pesquisadores contam ainda com suporte técnico da equipe do CB3E, e do coordenador do projeto, o professor Roberto Lamberts.

Este relatório documenta todas as informações sobre a quantidade de dúvidas recebidas, a quantidade de dúvidas por assunto, os assuntos mais frequentes e o tempo demandado para a resposta. Com estas informações é possível delinear um panorama dos pontos onde há a necessidade de revisão/adequação nos métodos de avaliação e no RAC. As perguntas em que as respostas necessitam de explicação mais detalhada e são consideradas de aplicação geral são por vezes documentadas, e quando necessário, resolvidas por meio de Notas Técnicas. As Notas Técnicas, que a partir da Portaria nº 309/22 passaram a ser incorporadas oficialmente como documentos de atualizações e revisões aceito pelo Inmetro, visam corrigir e tornar mais simples e rápida a aplicação da P309/22.

2. PERÍODO DE LEVANTAMENTO DAS DÚVIDAS

- **Período sem convênio (P01):** 09/01/2023 a 27/06/24.
- **Primeiro ano de atividades do atual convênio (P02):** 28/06/2024 a 31/05/2025.

3. QUANTIDADE DE DÚVIDAS RECEBIDAS NO PERÍODO

Nos períodos acima especificados (P01 e P02), foram recebidas 11 dúvidas relacionadas à INI-C, 03 dúvidas relacionadas à INI-R, 01 dúvida relacionada ao RTQ-C e 01 ao RTQ-R, e 02 dúvidas relacionadas ao RAC, totalizando 18 dúvidas no período. O detalhamento relacionado às dúvidas recebidas foi feito por período de atividades (P01, anterior ao convênio, à esquerda; P02, primeiro ano de atividades, à direita), e obedecendo a sequência de organização da página do fórum: INI-C, INI-R, RTQ-C, RTQ-R e RAC), conforme as Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentadas abaixo.

Tabela 1. Dúvidas recebidas no fórum relacionadas à INI-C

ASSUNTO	QUANTIDADE DE DÚVIDAS	
	P01	P02
1. Informações gerais	1	0
2. Siglas e definições	0	0
3. Condições para a aplicação do método simplificado		
3.1 Método simplificado para edificações condicionadas artificialmente	0	5
3.2 Método simplificado para edificações ventiladas naturalmente	0	0
4. Condições de elegibilidade para a classificação A		
4.1 Geral	0	0
4.2 Sistema de condicionamento de ar	0	0
4.3 Sistema de iluminação	1	0
4.4 Sistema de aquecimento de água	0	0
5. Procedimentos para a determinação da classificação		
5.1 Classificação da eficiência energética geral da edificação	0	0
5.2 Classificação da eficiência energética dos sistemas individuais	0	1
6. Anexo A – Tabelas de referência	0	0
7. Anexo B – Método simplificado		
7.1. Envoltória		
7.1.1 Determinação do percentual de redução da carga térmica total anual	1	0
7.1.2 Determinação da carga térmica total anual da envoltória	0	0
7.2 Sistema de condicionamento de ar	0	0
7.3 Sistema de iluminação	0	0
7.4 Sistema de aquecimento de água	0	0
8. Anexo C – Método de simulação	0	2
9. Anexo D – Geração local de energia renovável	0	0
10. Anexo E – Emissões de dióxido de carbono	0	0
11. Anexo F – Uso racional de água em edificações	0	0
12. Anexo G – Grupos climáticos	0	0
Total	3	8

Tabela 2. Dúvidas recebidas no fórum relacionadas à INI-R

ASSUNTO	QUANTIDADE	
	P01	P02
1. Informações gerais	1	0
2. Siglas e definições	0	0
3. Condições para a aplicação dos métodos de avaliação da envoltória		
3.1 Método prescritivo	0	0
3.2 Método simplificado	1	0
4. Condições de elegibilidade para a classificação A		
4.1 Envoltória	0	0
4.2 Sistema de aquecimento de água	1	0
5. Procedimento para a determinação da classificação da UH	0	0
6. Procedimento para a determinação da classificação das áreas de uso comum	0	0
7. Anexo A – Método prescritivo		
7.1 Envoltória	0	0
7.2 Consumo estimado de energia	0	0
8. Anexo B – Método simplificado: envoltória	0	0
9. Anexo B – Método simplificado: aquecimento de água	0	0
10. Anexo C – Método de simulação	0	0
11. Anexo D – Geração local de energia renovável	0	0
12. Anexo E – Emissões de dióxido de carbono	0	0
13. Anexo F – Uso racional de água em edificações	0	0
14. Anexo G – Áreas de Uso Comum	1	0
Total	4	0

Tabela 3. Dúvidas recebidas no fórum relacionadas ao RTQ-C

ASSUNTO	QUANTIDADE	
	P01	P02
1. Definições, símbolos e unidades	0	0
2. Introdução	0	0
3. Envoltória	0	0
4. Sistema de Iluminação	0	0
5. Sistema de condicionamento de ar		
5.1. Pré-requisitos específicos para nível A	0	0
5.1.1. Isolamento térmico para dutos de ar	0	0
5.1.2. Condicionamento de ar por aquecimento artificial	0	0
5.2. Procedimento de determinação da eficiência	1	0
5.3. Sistemas de condicionamento de ar regulamentados pelo INMETRO	0	0
5.4. Sistemas de condicionamento de ar não regulamentados pelo INMETRO	0	0
5.5. Outras dúvidas	0	0
6. Simulação	0	0
7. Webprescritivo	0	0
Total	1	0

Tabela 4. Dúvidas recebidas no fórum relacionadas ao RTQ-R

ASSUNTO	QUANTIDADE	
	P01	P02
Informações Gerais	0	0
1. Definições, símbolos e unidade	0	0
2. Unidade Habitacional Autônoma	0	0
2.1 Envoltória	1	0
2.2 Aquecimento de água	0	0
2.3 Bonificações	0	0
2.4 Simulação	0	0
3. Edificação Multifamiliar	0	0
4. Áreas de uso comum	0	0
Total	1	0

Tabela 5. Dúvidas recebidas no fórum relacionadas ao RAC

ASSUNTO	QUANTIDADE	
	P01	P02
1. RAC (itens 1 ao 12)	0	0
2. Anexos Gerais	0	0
3. Anexo Específico A – Edificações comerciais, de serviços e públicas	0	1
4. Anexo específico B – Edificações residenciais	2	0
Total	2	1

Sobre os fóruns RTQ-C e RTQ-R, acredita-se que a quantidade total de dúvidas já registradas e respondidas anteriormente ao período de análise é bastante alta, sendo este um dos motivos para o baixo registro de dúvidas nos períodos analisados. Muitos usuários podem apenas acessar e consultar o que já foi respondido, sem necessariamente precisar postar uma nova dúvida. Além disso, como as novas INIs foram publicadas, e as Portarias referentes aos RTQs revogadas, tais métodos estão em desuso. No caso das INIs, pesa do fato de nenhum OIA ter feito o cadastramento junto ao Inmetro, e de que nenhuma ENCE foi emitida a partir delas. Vale ainda destacar que pessoas mais próximas da equipe do convênio (principalmente no caso dos OIAs) também utilizam plataformas como o whatsapp e e-mail para enviar suas dúvidas; mesmo que essa prática seja desencorajada (os membros da equipe SEMPRE solicitam que as pessoas postem as suas dúvidas já respondidas no fórum para o registro das estatísticas), o casos ainda são recorrentes, e acontecem desde os convênios anteriores.

4 PANORAMA GERAL

4.1. Assuntos mais frequentes

Como o número de dúvidas registradas no período coberto por este relatório é pequeno, nesta análise foram considerados os principais tópicos que geraram discussões, resumindo brevemente os pontos de

dúvidas observados principalmente nas INIs e RAC. Dessa forma, destaca-se que as dúvidas mais recorrentes são as relacionadas à aplicabilidade dos métodos simplificados, e método de simulação (INI-C). Na INI-R as dúvidas foram mais gerais, e não focaram em um assunto específico.

Tabela 6. Panorama geral das dúvidas recebidas: edificações comerciais, de serviços e públicas e edificações residenciais

ASSUNTO	QUANTIDADE	
	INI-C	INI-R
1. Informações gerais, siglas e definições	1	1
2. Aplicação dos métodos	5	1
3. Condições de elegibilidade	1	1
4. Classificação	1	0
5. Envoltória	1	0
6. Iluminação	0	0
7. Ar condicionado	0	0
8. Aquecimento de água	0	0
9. Áreas de uso comum	-	1
10. Simulação	2	0
Total	11	4

4.2. Estatísticas gerais

O tempo médio de resposta para o fórum, de forma geral, é de 7 dias. Esse valor corresponde apenas ao intervalo calculado para as dúvidas recebidas durante o período coberto por este relatório. Durante o período sem convênio, este tempo provavelmente foi maior, mas não é possível a partir das estatísticas da página computar tal valor. Algumas dúvidas que haviam sido enviadas durante o período sem convênio, e que estavam pendentes, foram posteriormente respondidas após o início do convênio. Os tempos de resposta mínimo e máximo observados são: mínimo – mesmo dia; máximo – 10 dias; média – 7 dias. A eventual demora na resposta pode acontecer quando as dúvidas geram discussão interna ou existe a necessidade de consultar especialistas.

Outras estatísticas de interesse são:

- Total de mensagens recebidas – 1.140;
- Total de tópicos existentes – 441;
- Total de membros cadastrados – 798.

5 OUTRAS AÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE 1

Desde o convênio anterior, houve uma iniciativa interna na equipe de documentar em planilha excel, por segurança e para facilitar a busca de questões, todo o registro do fórum desde a primeira dúvida recebida em 9 de junho de 2014. Assim, todas as 1.140 mensagens recebidas durante todo o período de funcionamento do fórum (nos 441 tópicos existentes) estão organizadas e salvas na pasta de arquivos compartilhados pelo

convênio para eventual consulta. As informações contidas na planilha têm sido atualizadas periodicamente para controle interno.

Além disso, no início do convênio houve um esforço grande da equipe para atualizar o sistema de segurança do fórum. Nesse sentido, existem recursos do site que podem ser atualizados, incluindo o sistema de CAPTCHA, o que foi realizado algumas vezes. O CAPTCHA desatualizado era um dos agravantes para os ataques DDOS (*Distributed Denial of Service*, ou Ataque Distribuído de Negação de Serviço) dos BOTs (abreviação para Robôs) que estavam ocorrendo na página do fórum, interferindo na administração da página e ativação de novos usuários.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou um panorama sobre os questionamentos recebidos por meio do fórum geral de discussões do site do PBE Edifica (www.pbeedifica.com.br/duvidas/forum) para edificações comerciais, de serviços e públicas, e edificações residenciais. Foram apresentadas as informações sobre a quantidade de dúvidas recebidas, quantidade de dúvidas por assunto, os assuntos mais frequentes e a média de tempo de resposta, além da atual problemática relacionada à baixa quantidade de dúvidas respondidas.

A troca de informações e o esclarecimento de dúvidas são importantes para o processo de aplicação dos métodos de avaliação da eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, e de edificações residenciais. As informações documentadas no fórum alimentam, ainda, outras fontes como os manuais de aplicação das INIs e o desenvolvimento das Notas Técnicas, o que é de extrema importância para o aprimoramento e melhoria contínua do PBE Edifica.

Referências

Fórum de dúvidas PBE Edifica. Disponível em: < <http://pbeedifica.com.br/forum> > Último acesso em: 23 maio 2025.